

PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI. KIMYODA QIZIQARLI TAJRIBALAR HAMDA PISA TOPSHIRIQLARI BILAN ISHLASH

Sodiqov Behzod Baxriddin o‘g‘li

Buxoro davlat pedagogika instituti (BuxDPI)

“Tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada qiziqarli kimyoviy tajribalar o‘tkazib, ular bilan bog‘liq pisa topshiriqlari yaratish hamda halqaro baholash dasturi va uni kimyoda qo‘llash yoritib berilgan. PISA topshiriqlari bilan ishlash hamda shu asosida baholash haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Pisa, PISA tadqiqoti, kimyoda pisa topshiriqlari, azotni bog‘lash, ozuqaviy qiymat, antioksidant, ferment, xalqaro baholash dasturi.

Аннотация: В данной статье проводятся интересные химические опыты, постановка связанных с ними пизанских задач, а также освещается международная программа оценки и ее применение в химии. Приведена информация о работе с заданиями PISA и оценивании на основе этого.

Ключевые слова: Пиза, исследование PISA, задания Пизы по химии, азотфиксация, пищевая ценность, антиоксидант, фермент, международная программа оценки.

Annotation: In this article, interesting chemical experiments are conducted, the creation of pisa tasks related to them, and the international assessment program and its application in chemistry are highlighted. Information about working with PISA tasks and evaluation based on this is given.

Key words: Pisa, PISA study, pisa tasks in chemistry, nitrogen fixation, nutritional value, antioxidant, enzyme, international assessment program.

PISA topshiriqlari etuk tajribaga ega bo‘lgan xalqaro ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, bunga o‘xshash topshiriqlarni ishlab chiqish uchun tizimli va maxsus bilim talab etiladi. PISA topshiriqlariga qo‘yiladigan talablarga rioya

qilmasdan tuzilgan topshiriqlar o‘quvchilarga yordam berish o‘rniga ularni chalg‘itib ham qo‘yishi mumkin. Shuning uchun PISA sinovlariga o‘quvchilarni tayyorlash jarayonida, asosiy e‘tiborni alohida olingan PISA topshiriqlarini echishga emas, balki ularni va ularga o‘xshagan topshiriqlarni echish uchun kerak bo‘ladigan o‘quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

PISA tadqiqoti quyidagi xususiyatlarga ega:

- u butun dunyoda keng qamrovli va muntazam ravishda o‘tkazib kelinayotgan dastur;
- ta‘lim sohasidagi yirik, keng ko‘lamli xalqaro monitoring tadqiqotlaridan biri;
- tadqiqotda umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan 15 yoshli (15 yosh 3 oydan 16 yosh 2 oygacha bo‘lgan) o‘quvchilar ishtirok etadilar;
- o‘quvchilarning “mustaqil hayotga tayyorlik” darajasi, ya‘ni ularning maktabda egallagan bilim va ko‘nikmalaridan hayotda uchrashi mumkin bo‘lgan muammolarni hal etishda qay darajada foydalana olishlari baholanadi;
- o‘quvchilarning funksional savodxonligi, jumladan, o‘qish (matnni tushunish), tabiiy va matematik savodxonligi, shuningdek, ushbu yo‘nalishlardagi hayotiy muammolarni hal eta olish ko‘nikmalari baholanadi;
- tadqiqotda ishtirokchi mamlakatlar ta‘lim tizimining o‘ziga xosligi bo‘yicha ma‘lumot olish imkonini beradigan axborot to‘planadi. Bundan tashqari, PISA – 15 yoshdagi o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholash bo‘yicha yagona xalqaro tadqiqot dasturi hisoblanadi. Tadqiqotning 15 yoshli o‘quvchilar orasida o‘tkazilishiga asosiy sabab, OECD ga a‘zo bo‘lgan aksariyat davlatlarda ushbu yosh majburiy ta‘lim bosqichining yakuniy davri hisoblanadi. 2001-yilda PISA tadqiqotlarida “matematik savodxonlik” yo‘nalishi ustuvor etib belgilangan[1, 602-606].

PISA 2018 tadqiqoti qamrov doirasining qayta ishlab chiqilishi PISA 2018 o‘qish savodxonligi qamrov doirasi o‘zida 2009 va 2015- yillardagi qamrov doiralari

xususiyatlarini o‘zida saqlab qoldi. Shunday bo‘lsada, mazkur qamrov doirasi quyidagi tartibda takomillashtirildi va qayta ko‘rib chiqildi:

- Ushbu qamrov doirasi so‘nggi o‘n yillikda shakllanib kelgan va raqamli matnlar va qurilmalardan keng foydalanish tufayli shakllanishda davom etadigan o‘qish savodxonligining yangicha shakllari bilan birgalikda an’anaviy ruhda hozirgi o‘qish savodxonligi bilan to‘liq uyg‘unlashtirildi.

- Mazkur qamrov doirasi asosiy o‘qish jarayonlarida qo‘llanilgan jihatlarni umumlashtiradi. Ravon o‘qiy olish, badiiy talqin qilish, gaplarning bir-biriga moslashuvi, xulosa chiqarish va asosiy mavzularni ajratib olish kabi jihatlarni maqsadli o‘qish uchun mo‘ljallangan murakkab yoki ko‘p matnli topshiriqlarni qayta tahlil qilish uchun kerakli ko‘nikmalar hisoblanadi. Agar o‘quvchilar yuqori saviyadagi matnlarni o‘qib tahlil qila olmasa, bu o‘quvchilarga ko‘maklashish maqsadida hamda ushbu muammoning asosiy sababi yuqorida aytib o‘tilgan asosiy ko‘nikmalarning murakkabligi yoki boshqa ekanini aniqlanishi kerak.

- Qamrov doirasida bajariladigan faoliyat turida matnlarning ishonchliligini baholash, ma’lumotlarni qidirib topish, ko‘p manbalardan saralab o‘qish va turli manbalar ichidan ma’lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish kabi o‘qish bilan bog‘liq jarayonlar qayta ko‘rib chiqildi. O‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini baholay olishda avvalgi qamrov doirasi bilan bog‘liqlik mavjud ekani kafolatlangan holda qayta ko‘rib chiqish turli modellarning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettirish uchun turli o‘qish jarayonlarining e’tiborli jihatlari qayta tartibga keltirildi. Qayta ko‘rib chiqish jarayonida butun dunyoda hozirda matnlardan keng foydalanib kelinayotganini hisobga olib, o‘quvchilarning o‘qish savodxonliklarini yanada xolisroq baholashda nazorat qilib boriladigan raqamli va bosma matnli savollardan qay tartibda foydalanish va yangi texnologik imkoniyatlarni qay tartibda jalb etish ko‘rib chiqildi[2, B 88].

PISA topshiriqlari:

1. Bugungi kunda havodagi azotni bog‘lash muammosi qay darajada hal qilingan?

2. Inson havodan nafas olganda azotni ajratib qoyadimi yoki azot ham nafas olishda ishtirok etadimi?
3. Quyidagi tasvirda nima aks etganini toping?

1-RASM

PISA mavzusi: Ko‘p miqdorda piyoz iste‘mol qilinsa nima bo‘ladi?

PISA bayoni: Piyoz dunyodagi eng ko‘p ekiladigan sabzavotlardan biri bo‘lib, uning ozuqaviy qiymati juda yuqori bo‘lganligidan, "sabzavotlar malikasi" deb ham nomlanadi.

Piyoz tarkibida nafaqat organizm uchun zarur bo‘lgan ozuqa moddalari, balki ko‘plab dorivor moddalar, jumladan antioksidant, saratonga qarshi, yallig‘lanishga qarshi, antibakterial, virusga qarshi va boshqa moddalar mavjud. Bundan tashqari, piyozda fruktan deb nomlanadigan modda ham mavjud bo‘lib, u aksariyat boshqa sabzavotlarda uchramaydi. Fruktanlar sog‘liq uchun foydali bo‘lgan uglevodlardan bo‘lib, ular organizmda saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi moddalar ishlab chiqarilishini kamaytiradi. Bu esa ularning saraton va boshqa surunkali kasalliklarning oldini olishda foydali ta‘sir qilishini ko‘rsatadi. Fruktanlar, shuningdek, ichakdagi foydali bakteriyalar uchun yaxshi ozuqa moddasi bo‘lib, ularning soni ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Biroq, piyozni juda ko‘p iste‘mol qilish ba‘zi qo‘shimcha ta‘sirlarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Gap shundaki, ichakda fruktanlarni parchalaydigan fermentlar yo‘q, shuning uchun fruktanlar hazm bo‘lmaydi va organizmga singib ketmaydi. Buning natijasida ichakda ko‘p miqdorda fruktanlar to‘planib, uni shishiradi. Bu holat qorin og‘rig‘i, qorinda gaz yig‘ilishi kabi ichak muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun piyozni ko‘p

iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Uning kunlik iste'mol miqdori 50 - 80 gramm bo'lishi tavsiya etiladi.

KIMYODA QIZIQZRLI TAJRIBALAR:

“Suv ostida rangli yomg'ir”

Bu tajribani siz uyda ham bajarib ko'rishingiz mumkin. Buning uchun sizga stakan, o'simlik moyi, oziq-ovqat ranglari (qizil, sariq, yashil, ko'k) suv.

Ishning bajarilishi:

O'simlik moyiga oziq ovqat uchun ishlatiladigan ranglardan 5 tomchidan aralashtirasiz. Stakanni to'ldirib suv solasiz va ustidan ranglar aralashgan o'simlik moyini quyasiz, aralashmaydi bir ozdan so'ng ranglar suvda erib suv ostida g'o'yoki rangli yomg'ir tomchilari yog'ayotgandek tuyuladi.

2-RASM

Havosiz sharni shishirish

Bu tajribani bajarish uchun bizga ichimlik sodasi, sirka kislotasi, kolba, shar kerak bo'ladi. Kolbaning ichiga 70%li sirka kislotasidan solamiz. Sharning ichiga esa ichimlik sodasidan solinadi. Shar kolbaning og'ziga kiydiriladi. Bunda kislota va soda reaksiyasi natijasida ajralgan karbonat andgidrid hisobiga shar shishadi.

Bu tajribani “Modda massasining saqlanish qonuni” mavzusida bajarib ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Kamalak” Bu tajriba uchun bolalar sevib iste'mol qiladigan m&m's donachalari chinni likopcha va qaynoq suv kerak bo'ladi. M&m's donachalarini ranglariga qarab likopchaga terib chiqing va sekin likoopcha o'rtasidan qaynoq suvni quyuing[4, B 89].

3-RASM

Adabiyotlar:

1. Raxmonov Sh.T. O‘quvchilarning fanga oid kompetensiyalarini shakllantirishda PISA tadqiqotlaridan foydalanish // Namangan Davlat universiteti Ilmiy axbarotnomasi 2022 yil 8-son.
2. Tursunov E. PISA 2018 o‘qish savodxonligi qamrov doirasi qo‘llanma. Toshkent 2021.
3. B.B.Sodiqov, D.M.Murodov. “Kimyo fanini o‘qitishda integrativ va kreativ yondashuv” //monografiya// Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2024. 112 bet.
4. Ahadov M.Sh. “Kimyo fanini o‘qitishda innovatsion elektron darslik va virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari” Monografiya/202188-89 b.